

RESPOSTA AO PROF. ANTONIO AUGUSTO PASSOS VIDEIRA

*Renan Springer de Freitas**

A resenha do Prof. Antonio Augusto Passos Videira proporciona-me uma oportunidade de tornar mais claros alguns dos argumentos que defendo em meu livro. Sou-lhe muito grato por isto. Espero poder fazer bom uso desta oportunidade. Inicio destacando a seguinte passagem:

Springer de Freitas, se eu o compreendo bem, acha que a ciência só pode continuar a existir se for capaz de, através da epistemologia, mostrar que difere de outras formas de conhecimento. A capacidade de alcançar a verdade, como “espelhamento de seu ambiente”, é a marca que distingue a ciência de todo o resto.

Videira está correto ao atribuir-me a opinião de que a ciência constitui uma forma particularmente privilegiada de conhecimento. Comungo, também, da opinião de que a epistemologia, para merecer este nome, não pode se furtar à tarefa de mostrar em que consiste tal privilégio. Daí, entretanto, não concluo, como ele o afirma, que a viabilidade do empreendimento científico dependa do sucesso do empreendimento epistemológico. Tampouco concluo que a “capacidade de alcançar a verdade” seja a “marca que distingue a ciência de todo o resto”. Embora não tenha me ocupado diretamente das questões acima, nomeadamente, “como a ciência pode continuar a existir” e “o que distingue a ciência de todo o resto”, suspeito que o Capítulo 9 ofereça um esboço de resposta.

Nesse capítulo, discuto a pertinência do projeto hermenêutico do antropólogo Clifford Geertz. Argumento que Geertz, em seu estudo clássico sobre o fascínio dos balineses pela briga de galos, interpreta este fenômeno de uma forma tal que tudo o que resta ao leitor, uma vez concluída a leitura, é balançar a cabeça de forma aprovadora, afirmando para si próprio: “que belo *insight!*”, ou dar de ombros, desdenhosamente, exclamando “isto não me convence!”. Não há como confrontar a tese que Geertz apresenta – a saber, a de que as brigas de galos proporcionam aos balineses uma “educação

* Professor Associado do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. *E-mail:* springer@dedalus.lcc.ufmg.br

sentimental” – com teses alternativas, formuladas a partir do exame de outras culturas, nem como derivar dela algum problema que possa ser enfrentado por alguma teoria posterior, nem imaginar situações nas quais ela pudesse se revelar equivocada, enfim, não há nada a fazer em relação a ela a não ser declarar-se convencido ou cético. Isso contrasta radicalmente com as teorias examinadas em capítulos anteriores do livro. Refiro-me a teorias formuladas no âmbito da genética molecular (Cap. 5), da inteligência artificial (Cap. 6), da imunologia (Cap. 8) e, mesmo, no âmbito da historiografia marxista (Cap. 7). Todas elas podem ser contestadas e todas encerram problemas passíveis de ser enfrentados por teorias posteriores, independentemente da forma como são recebidas no interior da comunidade científica. Nessa perspectiva, e voltando-me para a questão levantada por Videira, sugiro que a ciência continuará a existir enquanto teorias de tal natureza forem (ou puderem ser) formuladas. Se chegar o dia em que tudo o que se puder fazer a respeito de uma teoria for apenas louvá-la ou desdenhá-la; for apenas acreditar ou deixar de acreditar em sua validade, nesse dia, acredito eu, a ciência terá conhecido seu fim. Enquanto, por outro lado, não houver sinais de que tal dia chegou, ou está em vias de chegar, não precisamos, acredito eu, nos preocupar com a pergunta de Videira: “o que deve ser feito para que a ciência, na forma que atualmente a conhecemos e que vem sendo construída desde meados do século XVII, continue a existir?”. Minha resposta é um lacônico “nada”. Desde que se viva em sociedades que não ponham obstáculos à livre formulação e contestação de teorias¹ – em sociedades como, digamos, a nossa própria –, não há o que temer no que concerne à viabilidade do empreendimento científico.

Do exposto também se esclarece por que Videira se equivocou ao atribuir-me a opinião de que a marca distintiva da ciência é a “capacidade de alcançar a verdade”. Não posso descartar a possibilidade de Geertz ter alcançado a verdade, pelo menos alguma verdade, ao formular sua tese da “educação sentimental”. Nem, da mesma forma, a possibilidade de Paulo ter alcançado a verdade ao pontificar que Jesus deixou-se crucificar para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Por outro lado, não tenho dúvida de que, digamos, Pasteur falhou completamente em alcançar a verdade ao formular sua teoria da depleção (Cap. 8). No entanto, conforme já disse, nada há a fazer em relação a Geertz ou a Paulo a não ser acreditar ou não naquilo que eles afirmam. Em relação a Pasteur, em contraste, acreditar ou não é um mero detalhe. Podemos imaginar situações nas quais sua teoria se mostraria equivocada, podemos discutir se sua teoria constitui algum avanço de conhecimento se comparada a

¹ Veja-se, especialmente, o primeiro parágrafo da página 233.

teorias anteriores, se abriu ou não caminhos para teorias posteriores etc. Se eu fosse obrigado a apontar alguma “marca que distingue a ciência de todo o resto”, eu diria que é o fato de encerrar proposições que se prestam a contestações, a comparações, a testes, em contraste com outros corpos de conhecimento cujas proposições não se prestam a nada senão o assentimento ou o descrédito.

Essas considerações justificam a asserção de Videira de que:

Springer de Freitas permanece no interior de um universo, o qual é justamente constituído pela validade e viabilidade de se acreditar na distinção entre contexto da descoberta e contexto da justificação. O nosso autor parece acreditar que, negar a validade e a viabilidade dessa famosa distinção, é colocar em risco a possibilidade de um projeto, tal como aquele encarnado pela ciência moderna, existir.

Embora eu não tenha feito, no livro, qualquer menção à distinção contexto da descoberta/contexto da justificação, eu concordo com Videira que me movo nos marcos dessa distinção. Como Videira não apresenta suas objeções a ela, mas apenas dá a entender que não a aceita, não tenho contra o que me defender. Quero, entretanto, aproveitar a oportunidade para repetir um argumento que, em outra ocasião,² desenvolvi a favor da pertinência desta distinção. Como sabemos, um dos principais adversários desta última é Thomas Kuhn. Nos capítulos finais de sua obra capital, Kuhn advoga a rejeição da referida distinção porque entende que ela inviabiliza um entendimento adequado do processo pelo qual a ciência realmente progride e, mais do que isto, mascara o fato de ser o “progresso científico”, agora entre aspas, apenas o resultado de uma maneira peculiar de contar a história da ciência. Mas, pergunto eu, é possível falar em progresso científico, com ou sem aspas, sem se comprometer, irremediavelmente, com a dicotomia contexto da descoberta/contexto da justificação? Receio que não. Perguntar se, e como, a ciência progride, envolve, sobretudo, perguntar se, e por que, uma determinada teoria representa ou não um ganho de conhecimento em relação a uma teoria anterior, e tal indagação só concerne ao contexto da justificação. Ela separa este último do contexto da descoberta da mesma forma que uma centrífuga separa um líquido dos sedimentos nele contidos. A única maneira de dissolver a citada distinção é, então, evadir a tal indagação. É silenciar sobre o progresso da ciência. Como

² “A Sedução da Etnografia da Ciência”, a sair em *Revista Tempo Social*, USP, 2005.

não quero me silenciar sobre isto, tenho que me mover no interior do universo a que Videira faz menção.

Para finalizar, cumpre-me comentar a afirmação de Videira abaixo e, a partir daí, oferecer uma resposta para a pergunta com a qual ele encerrou a resenha. Eis a afirmação:

Não é mais evidente por que é importante almejar que a sociedade seja organizada pela ciência e pelos seus pressupostos, os quais foram apontados acima. Ou ainda: parece-me que, em nossa época, grasse um ceticismo a respeito de por que manter a crença na ciência.

Em primeiro lugar, nunca soube que alguma vez tenha sido “evidente” que fosse importante almejar que a sociedade fosse organizada pela ciência e pelos seus pressupostos. Em segundo, não sei de onde Videira tirou a idéia de que em nossa época “grassa” o ceticismo a que ele faz menção. As recentes manifestações, em todo o mundo, em favor da liberação de pesquisas usando células-tronco humanas parecem indicar exatamente a ausência de tal ceticismo. Quando, recentemente, ocorreu o *tsunami* na costa da Ásia, foi aos cientistas que os mais diversos órgãos de imprensa recorreram para explicar o fenômeno. Se “grassasse” o ceticismo a que Videira faz menção, os cientistas não teriam sido tão avidamente procurados para explicar, ao grande público, o que havia ocorrido. E o que dizer das campanhas publicitárias sobre, digamos, bloqueadores solares, que não raro recorrem ao depoimento de dermatologistas, ou sobre aparelhos para ginástica, que recorrem ao depoimento de ortopedistas? A lista de exemplos poderia se estender indefinidamente.

Passo, então, à pergunta final de Videira: “por que aquele que não é cientista ou filósofo da ciência deve continuar a acreditar na ciência?” Sinceramente, não consigo conceber qualquer agenda de investigações que possa se estabelecer a partir de tal indagação. Em primeiro lugar, porque tenho dificuldade em entender o que Videira está perguntando. Soube, recentemente, do caso de um jovem que morreu enquanto tomava banho. O diagnóstico médico foi: acidente vascular cerebral. Estará Videira perguntando algo como: por que os familiares e amigos desse rapaz devem acreditar neste diagnóstico? Por que eles devem acreditar que há, “no mundo”, algo passível de ser nomeado “acidente vascular cerebral”, responsável, por sua vez, por efeitos como a morte fulminante de um jovem (aparentemente) saudável? Por que as pessoas devem acreditar que “acidente vascular cerebral” seja algo mais real do que, digamos, gênios malignos que se deliciam com a morte repentina de jovens no chuveiro? Se é de tal natureza a pergunta de Videira, minha resposta é que as pessoas não precisam acreditar que “acidente vascular cerebral” seja algo mais real do que “gênios malignos”. Não penso que as pessoas “devam” acreditar nas entidades postuladas pela ciência, ou nas conjecturas científicas, embora também não

veja qualquer razão para que, na maior parte das circunstâncias, elas não o façam. Da pergunta final de Videira depreendo que, para ele, ou bem a ciência se mostra capaz de convencer um público mais amplo da validade de suas postulações, ou não será capaz de “incorporar” este público, tornando-se, desta forma, antidemocrática e, no limite, um empreendimento inviável. Nesse particular, estou em total desacordo com ele. Em radical contraste com ele, não penso que o caráter incorporador e democrático do empreendimento científico tenha qualquer relação com aquilo que os não-cientistas acreditem ou deixem de acreditar em relação à ciência. Não penso, como Videira, que a ciência só é democrática e incorporadora na medida em que se mostra capaz de manter, entre os não-cientistas, a crença na validade de suas alegações. Talvez eu pudesse inverter a posição de Videira e dizer que são justamente os empreendimentos não democráticos que precisam ter preocupação de tal natureza. Tome-se o caso do empreendimento religioso. Nesse caso, sim, a pergunta de Videira parece fazer todo o sentido. A pergunta seria: por que aquele que não é clérigo deve continuar a acreditar em certos dogmas religiosos? Posto que fora da crença amplamente partilhada em certos dogmas religiosos nenhuma forma de Igreja é concebível, então, quem quer que esteja interessado em compreender a viabilidade do empreendimento religioso deve, de fato, se preocupar em encontrar uma boa resposta para a pergunta acima. Quando, entretanto, se trata de um empreendimento cuja viabilidade independe das crenças das pessoas a seu respeito, ou, mais do que isto, de um empreendimento imune a qualquer forma de ceticismo a seu respeito, como é o caso do empreendimento científico, receio que a pergunta final de Videira não se aplica. Uma das poucas lições que retive do pensamento de Karl Marx é a de que a viabilidade do capitalismo independe inteiramente daquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Receio que o mesmo possa ser dito a respeito da ciência. Talvez seja esta a sua verdadeira marca distintiva...

